

TEST METODINING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI

Xasanova Madina Xayrulla qizi

Toshkent Amaliy fanlar universiteti,
3-bosqich, pedagogika-psixologiya yo'nalishi talabasi.

Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna

Ilmiy rahbar Toshkent Amaliy fanlar universiteti,

Psixologiya kafedrası o'qituvchisi:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14535079>

ANNOTATSIYA. Test metodlari zamonaviy ta'lim va ilmiy izlanishlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Ular bilim, ko'nikma va sifatni baholash uchun ishonchli vosita sifatida xizmat qiladi. Test metodlari turli sohalarda – ta'lim, tibbiyot, ishlab chiqarish, psixologiya va boshqa yo'nalishlarda qo'llaniladi. Ammo bu metodlarning o'ziga xos yutuqlari va kamchiliklari ham mavjud. Ushbu maqolada aynan shu jihatlar tahlil qilinadi. Test metodi – bu bilim, ko'nikma, malaka, qobiliyat yoki mahsulot sifatini baholash uchun qo'llaniladigan tizimli va standartlashgan baholash usuli. Ushbu metod ta'lim, psixologiya, ilmiy tadqiqotlar, ishlab chiqarish va boshqa sohalarda keng qo'llaniladi. Testlar orqali ma'lum bir mavzudagi bilim darajasi, mantiqiy fikrlash qobiliyati yoki muayyan jarayonning samaradorligi aniqlanadi.

Kalit so'zi: Obyektivlik, eksperiment, universallik, subyektivlik xavfi, resurslar, diagnostik testlar, fiziologiya, psixosemantika, semantik, differentsial metod.

Test metodlari ta'lim va ilmiy izlanishlarda samarali vosita sifatida keng qo'llaniladi. Ular obyektivlikni ta'minlab, bilim va ko'nikmalarni baholash imkonini beradi. Ammo bu metodlarni qo'llashda ularning cheklovlarini hisobga olish lozim. Testlarning mazmunini yanada chuqurroq tahlil qiluvchi va ijodiy fikrlashni baholovchi mexanizmlar bilan boyitish, shuningdek, ishtirokchilarni psixologik bosimdan himoya qilish orqali ularning samaradorligini oshirish mumkin. Shu bilan birga, test natijalarini qabul qilishda ehtiyotkorlikni saqlash va boshqa baholash usullari bilan birgalikda qo'llash zarur.

Test metodiga oid tushuncha va olimlarning fikrlari ko'plab ilmiy tadqiqotlar va ta'lim nazariyalarida bayon qilingan.

Quyida test metodi haqida olimlar tomonidan bildirilgan asosiy fikrlar keltiriladi:

1. B. S. Bloom (Blooms Taxonomy muallifi):

“Testlar ta'lim jarayonida o'quvchilarning bilimini nafaqat baholash, balki ularning o'quv maqsadlariga qanday erishayotganini aniqlash vositasidir.”

- Bloom testlarning faqat natijalarni baholash emas, balki jarayonni boshqarish va yo'naltirish uchun xizmat qilishini ta'kidlaydi.

2. Robert L. Thorndike:

“Testlar o'quvchilar qobiliyatlari va bilimlarini obyektiv o'lchashning eng samarali vositasidir.”

- Thorndike testlarning obyektivligi va standartlashgan baholash imkoniyatlariga urg'u beradi.

3. D. W. Johnson va R. T. Johnson:

“Testlar – o'quvchilarning o'quv jarayoniga moslashuvchanligini tahlil qilish va ularning kamchiliklarini aniqlashda yordam beruvchi vosita.”

- Ularning fikricha, test natijalari ta'lim metodikasini rivojlantirish uchun muhim ma'lumot beradi.

4. A. Anastasi:

“Test – bu bilim yoki qobiliyatni baholash uchun standartlashgan tartib va o'lchov tizimi bo'lib, u o'z maqsadlariga erishishda aniq mezonlarga asoslanadi.”

- Anastasi testlarning aniq mezonlarga asoslanganligini va bu ularning ishonchliligini ta'minlashini ta'kidlaydi.

5. J. P. Guilford:

“Test metodlari nafaqat intellektual salohiyatni baholashga, balki insonning ijodkorlik qobiliyatini o'lchashga ham xizmat qilishi kerak.”

- Guilford testlarni faqat bilimlarni o'lchash bilan cheklamaslikni, balki kengroq qobiliyatlarni ham tahlil qilishni taklif qiladi.

6. E. L. Thorndike:

“Ta'lim jarayonida testlar bilimni aniq o'lchash va ta'lim sifati samaradorligini baholash uchun asosiy vositadir.”

- Thorndike testlar ta'lim tizimining ajralmas qismi ekanini ta'kidlagan.

7. B.G. Ananovning nuqtai nazaricha, psixologik kuzatish metodlari psixologik ob'ektlar bilan operatsiyalar tizimi bo'lib, fanning bilish ob'ektidir. Psixologiyada empirik metodlarni qo'llash muammosi ko'rib chiqilayotganda ularni psixologik metodlar tizimidagi o'rnini aniqlashdan boshlash kerak. Empirik metodlarni qo'llashning beshta darajasini ajratish mumkin.

1. Metodika darajasi.
2. Metodik qo'llanma darajasi.
3. Metod darajasi.
4. Tekshirishni tashkil qilish darajasi.
5. Metodologik yondashish darajasi.

To'g'ri, «metod» atamasini turli darajada ishlatga bo'ladi, masalan psixofizikada – o'rtacha xatolar metodi, chegara metodi bor: psixodiagnostikada – proektiv metod (ikkinchi daraja); psixosemantikada semantik differentsial metod va repertuar kataklar metodi haqida gapiriladi (birinchi daraja); yosh davrlari psixologiyasida psixogenetik metod to'g'risida bahs Yuritiladi va uning turlichaligi – egizaklar metodida (to'rtinchi daraja) ko'rsatilgan.

Psixologik tadqiqotda qo'llaniladigan usullarning darajali bo'lishini G. D. Pirov taklif etgan. U metodlarni quyidagi guruhlarga bo'lgan:

- 1) xususiy metod (kuzatuv, eksperiment, modellashtirish);
- 2) metodik qo'llanma;
- 3) metodik yondashuv.

S. L. Rubinshteyn "Umumiy psixologiya asoslari"da eng asosiy psixologik metodlar sifatida kuzatuv va eksperimentni ajratib ko'rsatdi. Kuzatuv "tashqi" va "ichki"ga bo'lingan, eksperiment – laboratoriya ishi, tabiiy va psixologik-pedagogik, qo'shimcha metod uning asosiy modifikatsiyasida fiziologik eksperiment. Bundan tashqari, faoliyat mahsulini o'rganishda suhbat va anketa usullarini ajratib o'tdi. Tabiiyki, vaqt bu tasnifning qirralarini ta'kidladi. SHunday qilib, psixologiyaning falsafa bilan bog'liqligi uni nazariy metodlaridan mahrum qildi, xuddi shunday yaqinlik pedagogika va fiziologiya bilan bu fanlarning psixologik ro'yxatga qo'shilishi bilan amalga oshirildi.

Test metodining asosiy xususiyatlari

1. Standartlashgan shakl

- Testlar odatda oldindan belgilangan qoidalar asosida tuziladi va barcha ishtirokchilarga bir xil sharoitda taqdim etiladi. Bu natijalarning obyektiv bo'lishini ta'minlaydi.

2. Qisqalik va aniq maqsad

- Testlar odatda ma'lum bir bilim yoki qobiliyatni baholash uchun qisqa va aniq savollardan iborat bo'ladi.

3. Baholashni avtomatlashtirish imkoniyati

- Zamonaviy test metodlarida natijalarni raqamli shaklda tahlil qilish imkoniyati mavjud, bu jarayonni tez va qulay qiladi.

4. Universallik

- Test metodi turli sohalarda qo'llanilishi mumkin: ta'limda talabalar bilimni baholash, psixologiyada shaxsiy xususiyatlarni aniqlash, sanoatda esa mahsulot sifatini tekshirish uchun ishlatiladi

Test metodining turlari

1. Bilimlarni baholash testlari

- Ta'lim sohasida o'quvchilarning bilim va tushunchalarini tekshirish uchun qo'llaniladi.

2. Qobiliyatni aniqlovchi testlar

- Insonning fikrlash, mantiqiy tahlil qilish, ijodiy yondashuv yoki jismoniy qobiliyatlarini baholash uchun mo'ljallangan.

3. Psixologik testlar

- Shaxsning xarakteri, emotsional holati va intellektual darajasini aniqlash uchun ishlatiladi.

4. Diagnostik testlar

- Ilmiy tadqiqot yoki tibbiyotda muayyan jarayonning yoki holatning sabablarini aniqlash uchun qo'llaniladi.

5. Sifatni nazorat qilish testlari

- Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalarida mahsulot yoki jarayon sifatini baholash uchun ishlatiladi.

Test metodining yutuqlari

1. Obyektivlik va adolatli baholash

Test metodlari obyektiv baholash imkoniyatini yaratadi. Standartlashtirilgan test savollari va javob kalitlari barcha ishtirokchilar uchun bir xil sharoitni ta'minlaydi. Bu esa baholashda insoniy xatolik yoki subyektivlikni minimallashtiradi.

2. Tezkorlik va qulaylik

Testlar qisqa vaqt ichida katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash imkonini beradi. Elektron shakldagi testlar esa natijalarni avtomatik tarzda tahlil qilishni osonlashtiradi. Bu o'qituvchi yoki baholovchi uchun ham, ishtirokchi uchun ham vaqtni tejaydi.

3. Turli ko'nikmalarni baholash imkoniyati

Test metodlari yordamida nafaqat bilim, balki fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilish qobiliyatlari ham aniqlanadi. Psixologik testlar esa shaxsning emotsional va intellektual holatini baholashda qo'llaniladi.

4. Moslashuvchanlik va keng qamrov

Testlar ta'limdan tortib, sanoat mahsulotlarini sifat nazorati uchun ham qo'llanilishi mumkin. Ularning universalligi test metodlarini keng ommalashgan vositaga aylantiradi.

5. Taqqoslash va natijalarni tahlil qilish imkoniyati

Test natijalari raqamli shaklda saqlanib, kelgusida tahlil qilinadi. Bu o'zgarishlarni kuzatish, maqsadli dasturlar samaradorligini baholash yoki statistik tadqiqotlar olib borishda juda qulay.

Test metodining kamchiliklari

1. Ijodkorlikni cheklashi

Test metodlari odatda standart va oldindan belgilangan javoblar asosida baholaydi. Bu ijodkorlik yoki noan'anaviy fikrlashni baholashda qiyinchilik tug'diradi.

2. Stress va psixologik bosim

Test jarayoni ko'pincha ishtirokchilar uchun stress va xavotirni keltirib chiqaradi. Bu esa ularning haqiqiy qobiliyatlarini to'liq namoyon qilishga xalal berishi mumkin.

3. Mazmuniy cheklovlar

Testlar ko'pincha faqat ma'lum bir sohada bilimlarni baholaydi va kengroq kontekstda qo'llaniladigan ko'nikmalarni e'tibordan chetda qoldiradi.

4. Subyektivlik xavfi

Agar test savollari noto'g'ri yoki noto'g'ri shakllantirilgan bo'lsa, natijalar haqiqatga mos kelmasligi mumkin. Ba'zan testning sifati va mazmuni unga ishonchni pasaytirishi mumkin.

5. Xarajatlar va resurslar

Katta miqyosda test o'tkazish uchun vaqt, moliyaviy va texnik resurslar talab etiladi. Ayniqsa, yangi testlarni ishlab chiqish jarayoni qimmat va murakkab bo'lishi mumkin.

Xulosa.. Test metodining ahamiyati nafaqat baholash, balki rivojlanishga yo'naltirilgan tahliliy vosita sifatida ham ko'rinadi. Shu sababli, u ko'plab ilmiy va amaliy sohalarda keng qo'llaniladi. Olimlarning fikrlaridan kelib chiqib, test metodi bilim va qobiliyatlarni baholash uchun standart va tizimli usul bo'lib, u quyidagi maqsadlarga xizmat qiladi:

- O'quvchilarning bilim darajasini aniqlash;
- Kamchiliklarni aniqlash va ularni bartaraf etish;
- O'qituvchilar va ta'lim tizimi samaradorligini oshirish;
- Ilmiy tadqiqotlarda aniq va obyektiv ma'lumotlar olish.

Test metodining ahamiyati nafaqat baholash, balki rivojlanishga yo'naltirilgan tahliliy vosita sifatida ham ko'rinadi. Shu sababli, u ko'plab ilmiy va amaliy sohalarda keng qo'llaniladi.

Foydalangan adabiyotlar:

1. .Xekxauzen X. Psixologiya motivasii dostijeniya / Per. s angl. – SPb: Rech, 2001. – 240 s.
2. Xodireva N.V. Genderniye aspekti menedjmenta // Psixologiya menedjmenta. Uchebnik. Pod red. G.S. Nikiforova, S.I. Maklashova. – SPb.: Izd-vo S.Peterburgskogo un-ta, 2000. S. 351-388.

3. XXI asr oilasi konsepsiyasi. – T.: 2002. Xyell L., Zigler D. Teorii lichnosti. – 3-ye izd. – SPb.: Piter,2004. – 607 s.
4. Xill N., Brayerli Dj., Mak-Dugoll.R. Kak izmerit udovletvorennost kliyentov / Per sangl. – M.: INFRA-M, 2005 – 176 s.
5. Yefimova N.S. Psixologiya obshyeniya. Praktikum po psixologii: Uchebnoye posobiye. – M